

**МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ЧИСТОПИСАНИЮ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ**

Гиёсова Василя Авазовна

*Старший преподаватель кафедры русской филологии (PhD) Ферганского
Государственного университета*

Рахимбердиева Сарвиноз Тожимамаат кизи

3- курс, студент Ферганского Государственного университета

Аннотация: *Статья посвящена анализу существующих методов и подходов в обучении навыкам чистописания. В работе рассматриваются как традиционные, так и современные способы формирования и совершенствования этого важного умения, играющего ключевую роль в развитии письменной грамотности. Особое внимание уделяется инновационным подходам, таким как использование цифровых технологий, интерактивных платформ и специализированных программ, которые делают процесс обучения более увлекательным и доступным для учеников. Материал будет полезен педагогам, школьным учителям, а также родителям, заинтересованным в совершенствовании навыков письма у детей.*

Ключевые слова: *методы обучения, чистописание, традиционные подходы, инновации, технологии, современные методики, навыки письма, индивидуальность, грамотность.*

Чистописание — это искусство грамотного и красивого письма, которое играет важную роль в развитии письменных навыков у школьников. В. Ключевский считал, что «иметь разборчивый почерк - первое правило вежливости.»¹ Хотя в последние десятилетия внимание к чистописанию несколько ослабло на фоне цифровых технологий, оно остаётся неотъемлемой частью школьного образования. Письмо, которое осваивается с детства, формирует не только эстетическое восприятие, но и способствует развитию моторики, памяти и внимательности. В дополнение, «приучая школьников к аккуратному и точному выполнению письменных работ, выправляя их почерк, учитель воспитывает у учащихся уважение к своему труду, ответственное

¹ *Хамулина, Е.И. Обучение навыкам чистописания в начальной школе: учебное пособие/Е.И.Хамулина—Ш., 2017—4 с.*

отношение к выполняемому заданию, привычку к чистоте и порядку.»² Рассмотрим методы, которые активно применяются в обучении чистописанию, а также их развитие в условиях современного образовательного процесса.

Традиционные методы обучения

1. Использование прописей

Традиционные методики чистописания включают в себя использование прописей — тетрадей с линиями, которые помогают учащимся научиться правильно писать буквы. Каждая страница состоит из множества строчек, в которых дети должны аккуратно писать отдельные буквы, а затем слова и целые предложения. Этот метод основывается на повторении и отработке навыков, что способствует выработке нужной моторики. Прописи могут быть разного уровня сложности, начиная от букв и заканчивая сложными композициями. Важную роль в процессе овладения первоначальным письмом играет показ учителем образца начертания буквы в сочетании со словесной инструкцией по воспроизведению на бумаге отрезков движения руки в определенном направлении. Это закладывает основу связного письма букв и их соединений в будущем.³

2. Методика «пишем по клеточкам»

Этот метод применяется для начальной школы и заключается в том, что учащиеся пишут буквы и слова в клеточках, что помогает не только соблюдать правильный размер букв, но и вырабатывать точность движений. В дальнейшем, когда ребёнок усваивает основные принципы написания букв, он может перейти к более свободному стилю письма, но клеточки продолжают служить ориентиром.

3. Индивидуальная работа с учениками

Обучение чистописанию требует учёта индивидуальных особенностей каждого ученика. Важно понимать, что дети развиваются с разной скоростью, и методики, которые подходят одному ученику, могут не подойти другому. Поэтому учителю следует уделять внимание не только общим методикам, но и выявлению сильных и слабых сторон каждого ученика. Например, учет индивидуальных особенностей детей; хорошо знать способности шестилеток к

²Боголюбов, Н.Н. *Методика чистописания: учебное пособие/ Н.Н.Боголюбов— Л.1955—4 с.*

³Агаркова, Н.Г. *Азбука. Обучение грамоте и чтению [Текст] : 1 кл. : Методическое пособие / Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. — М. : академкнига/Учебник, 2012—78 с.*

письму, учитывать особенности зрения младших школьников (близорукость, дальновзорукость), замечать отклонения в моторике. Такое знание возможностей учеников позволяет педагогу правильно организовывать работу по чистописанию, подбирать индивидуальные задания ученикам, давать конкретные советы родителям.⁴

Современные методы обучения

С развитием технологий появились новые подходы, которые гармонично дополняют традиционные методики.

1. Использование мультимедийных средств

Современные средства обучения, такие как интерактивные доски, компьютерные программы и приложения, могут значительно улучшить процесс освоения чистописания. Например, существуют программы, которые предлагают интерактивные уроки, где ученики могут «писать» на экране, тренируя движения кисти и запоминая форму букв. Такие занятия становятся не только полезными, но и интересными для детей, так как они активно используют визуальные и аудиовизуальные средства.

2. Использование графических планшетов и сенсорных экранов

Применение сенсорных экранов и графических планшетов даёт учащимся возможность отрабатывать технику письма, что важно на стадии развития мелкой моторики. Современные программы для планшетов могут точно фиксировать движения руки, что помогает ученику правильно оценить свою технику письма. Интересным примером применения технологий в обучении письму является использование 3D-ручек. Такие устройства позволяют детям создавать объёмные буквы и слова, что помогает им лучше запомнить их форму. Кроме того, это развивает творческое мышление и привносит элемент игры в процесс обучения.⁵

3. Игровые методики

Особое внимание стоит уделить использованию игровых элементов в обучении. Применение сюжетных игр, кроссвордов и заданий на основе текста позволяет интегрировать обучение с элементами развлечения. Ребёнок воспринимает такие задания как игру, что снижает напряжение и способствует лучшему освоению материала. Например, для тренировки букв и слов можно

⁴ Самчук, А.В. «Реализация общедидактических принципов обучения на уроках письма»--2017--3 с.

⁵ Познахарева, Т.И. «Современные методы обучения письму: от традиционных практик до новых технологий»--3 с.

предложить детям в игровой форме составлять из них различные картинки или создавать истории.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что методы обучения чистописанию претерпели значительные изменения за последние десятилетия. Современные подходы, сочетающие традиционные методы с использованием инновационных технологий, обеспечивают не только эффективное освоение навыков письма, но и делают этот процесс более увлекательным и доступным. Важно, чтобы обучение чистописанию не сводилось только к техническому совершенствованию письма, но и способствовало развитию эстетического восприятия и креативности у учащихся. Тщательно подобранные методы, учитывающие особенности каждого ученика, являются залогом успешного освоения этого важного навыка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хамулина, Е.И. Обучение навыкам чистописания в начальной школе: учебное пособие / Е.И. Хамулина — Ш., 2017 — 4 с.
2. Боголюбов, Н.Н. Методика чистописания: учебное пособие / Н.Н. Боголюбов — Л., 1955 — 4 с.
3. Агаркова, Н.Г. Азбука. Обучение грамоте и чтению [Текст] : 1 кл. : Методическое пособие / Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. — М. : академкнига/Учебник, 2012 — 78 с.
4. Самчук, А.В. «Реализация общедидактических принципов обучения на уроках письма» -- 2017 -- 3 с.
5. Познахарева, Т.И. «Современные методы обучения письму: от традиционных практик до новых технологий» -- 3 с.